

Tagungsnummer

V180

Thema

Kommission V: Bodengenetik, Bodensystematik, Bodeninformation
Bodeninformation

Autoren

E. Eberhardt¹, P. Schad²

¹BGR, Hannover; ²TU München-Weihenstephan, Freising

Titel

Automatisierte Klassifikation nach WRB 2015 mit KA5-konformen Daten – Qualität der Ableitung bei beschränkten Daten

Abstract

Um Profilbeschreibungen nach Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, (KA 5, Ad-hoc-AG Boden 2005) im internationalen Kontext verwenden zu können, wurde ein Expertensystem entwickelt, das automatisiert die Klassierung nach der Weltbodenklassifikation World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 (IUSS WG WRB 2015) mit Profil- und Horizontdaten nach KA 5 vornimmt. Mit einem für Deutschland repräsentativen Datensatz mit Daten zu ca. 200 Bodenprofilen wurden die Leistungsfähigkeit des Systems und die Auswirkungen beschränkt vorliegender Daten evaluiert. Bei umfassenden, aber nicht zwingend vollständig vorliegenden Horizontdaten lassen sich die Zuordnungen in das WRB 2015-System mit großer Sicherheit vornehmen. Die Verknappung der Daten (Auslassen von Datenfeldern, Auslassen von Zusatzinformationen in der Profilbeschreibung) führt zu einer geringeren Qualität der abgeleiteten Bodennamen. Aufgrund der Ergebnisse lässt sich ein Mindestdatensatz definieren. Darüber kann gezeigt werden, dass die WRB als eine praktisch nicht-hierarchische Klassifikation relativ robust gegenüber unvollständiger Information ist in dem Sinne, dass selbst nicht komplett richtige Ableitungen dennoch den Boden vergleichsweise gut charakterisieren.

Literatur

Ad-hoc-AG Boden (2005): Bodenkundliche Kartieranleitung. 5. Aufl. Hannover.

IUSS Working Group WRB (2015): World reference base for soil resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.